

УДК 343.13

Носик Данило Андрійович*Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Майборода Анна Сергіївна***Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Копилов Едуард Володимирович***Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України, Дніпровський державний університет внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495079>

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ СУМІЖНИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Nosyk Danylo Andriyovych
Mayboroda Anna Serhiivna
Kopylov Eduard Volodymyrovych

SPECIFIC ISSUES OF THE RELATIONSHIP OF OPERATIONAL AND SEARCH ACTIVITIES WITH RELATED TYPES OF ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT FORCES

Анотація.

У статті розглянуті питання співвідношення оперативно-розшукової діяльності із суміжними видами діяльності правоохоронних органів. Оперативно-розшукова діяльність (Далі - ОРД) є важливим елементом правоохоронної системи, що спрямована на виявлення, попередження та розкриття злочинів. Її ефективність значною мірою залежить від взаємодії з іншими видами діяльності, такими як кримінальний процес, криміналістика, приватна детективна діяльність та іншими. Також визначено спільні та відмінні риси та проаналізовано правові та організаційні аспекти їх взаємодії.

Abstract.

The article examines the issues of the correlation of operational and investigative activities with related types of law enforcement activities. Operational and investigative activities (hereinafter - ORD) are an important element of the law enforcement system, aimed at detecting, preventing and solving crimes. Its effectiveness largely depends on interaction with other types of activities, such as criminal proceedings, forensics, private detective activities and others. Common and distinctive features are also identified and the legal and organizational aspects of their interaction are analyzed.

Ключові слова. Оперативно-розшукова діяльність, правоохоронна система, кримінальний процес, розслідування злочинів, кримінальне судочинство, детективна діяльність, психологія, інформаційна аналітика, кібербезпека.

Keywords. Operational and investigative activities, law enforcement system, criminal process, crime investigation, criminal justice, detective activities, psychology, information analytics, cybersecurity.

Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) є складовою частиною системи заходів, спрямованих на забезпечення правопорядку та безпеки в державі. Вона тісно пов'язана з іншими видами діяльності, такими як кримінальний процес, криміналістика, приватна детективна діяльність тощо. Розуміння співвідношення ОРД із цими видами діяльності є важливим для ефективного функціонування правоохоронної системи.

ОРД та кримінальний процес мають спільну мету – боротьбу зі злочинністю, однак відрізняються за формами та методами діяльності. ОРД здійснюється до порушення кримінального провадження і має негласний характер, тоді як кримінальний процес починається після порушення кримінального провадження і є публічним. Проте, ці види діяльності взаємодіють між собою, особливо на етапі досудового розслідування, де резуль-

тати ОРД можуть бути використані як докази в кримінальному процесі [1]. Криміналістика є науковою основою для ОРД, надаючи методи та засоби для виявлення, фіксації та дослідження доказів. ОРД, у свою чергу, забезпечує практичне застосування криміналістичних знань у процесі розслідування злочинів. Таким чином, між ОРД і криміналістикою існує тісний взаємозв'язок, що сприяє підвищенню ефективності боротьби зі злочинністю [2].

Приватна детективна діяльність є формою недержавної правоохоронної діяльності, що здійснюється на підставі договору з клієнтом. На відміну від ОРД, яка здійснюється державними органами, приватна детективна діяльність має обмежені повноваження і не може включати заходи, що порушують права та свободи громадян. Проте, у деяких випадках результати приватного розслідування можуть бути використані в кримінальному процесі [3].

Негласна слідча (розшукова) діяльність є складовою частиною ОРД і включає проведення оперативно-розшукових заходів без розголошення їх змісту та учасників. Ця діяльність здійснюється з метою отримання доказів та інформації, необхідної для розслідування злочинів. Вона регламентується законодавством і підлягає контролю з боку судових органів [4]. Оперативні підрозділи здійснюють ОРД у межах кримінального судочинства, виконуючи доручення слідчих та прокурорів. Їх діяльність спрямована на виявлення та документування злочинів, затримання підозрюваних, забезпечення безпеки учасників процесу тощо. Таким чином, оперативні підрозділи є важливою ланкою в системі кримінального правосуддя [5].

Криміналістична тактика розробляє методи та прийоми розслідування злочинів, які можуть бути використані в ОРД. Вона надає рекомендації щодо проведення слідчих дій, використання технічних засобів, організації взаємодії між правоохоронними органами тощо. ОРД, у свою чергу, забезпечує практичне застосування криміналістичної тактики в реальних умовах [6]. Оперативно-розшукова діяльність є невід'ємною частиною системи заходів боротьби зі злочинністю. Її ефективність значною мірою залежить від взаємодії з іншими видами діяльності, такими як кримінальний процес, криміналістика, приватна детективна діяльність тощо. Розуміння співвідношення ОРД із цими видами діяльності дозволяє забезпечити комплексний підхід до розслідування злочинів та підвищити ефективність правоохоронної системи в цілому.

Сучасні дослідження вказують на необхідність інтеграції кримінального аналізу в ОРД. Так, у статті Є. Сердюк, А. Лукаш та А. Кисельова розглядається кримінальний аналіз як наукова основа для прийняття обґрунтованих рішень у сфері боротьби зі злочинністю. Автори підкреслюють, що кримінальний аналіз сприяє підвищенню ефективності ОРД шляхом виявлення закономірностей злочинної діяльності та прогнозування її розвитку [7]. Крім того, в умовах воєнного стану особливої актуальності набуває використання соціальних мереж як інструменту ОРД. Д. Зінченко та О. Джафарова досліджують можливість використання соціальних мереж для виявлення та документування злочинної діяльності, підкреслюючи їх значення в умовах обмеженого доступу до традиційних джерел інформації [8].

Для поглибленого вивчення ОРД рекомендується ознайомитися з сучасними навчальними посібниками. Зокрема, посібник О. О. Подобного "Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика" охоплює історичні аспекти становлення ОРД, її правові основи та сучасні практики [9]. Ще одним важливим джерелом є навчальний посібник під загальною редакцією С. В. Албула, який розглядає питання історичних аспектів становлення ОРД, її завдань, правової основи, принципів, системи підрозділів, що мають право здійснювати ОРД, та напрямів використання її результатів [10].

Сучасні дослідження та навчальні посібники свідчать про необхідність постійного оновлення знань та підходів у сфері ОРД. Інтеграція кримінального аналізу, використання соціальних мереж та врахування особливостей воєнного стану є ключовими факторами підвищення ефективності ОРД. Навчальні посібники та підручники надають необхідну теоретичну та практичну базу для підготовки фахівців у цій сфері.

Виклики сьогодення, пов'язані з військовою агресією російської федерації вказують на необхідність зміни стандартних підходів до функцій та обов'язків окремих правоохоронних органів України. Вказані обставини змусили правоохоронну систему налаштуватися на нові реалії і ключове місце, не зважаючи на підслідність воєнних злочинів, в розслідуванні воєнних злочинів посіли саме органи та підрозділи Національної поліції. Враховуючи вказане, доцільно було б доповнити відповідні нормативні акти, які регулюють питання діяльності як органів досудового розслідування так і оперативних підрозділів визначивши відповідні функції, які вони спроможні виконувати задля швидкого і повного розслідування воєнних злочинів [11]. Оперативно-розшукова діяльність, як елемент системи забезпечення національної безпеки та правопорядку, посідає унікальне місце серед інших правозастосовних практик. Вона діє на стику права, кримінології, кримінального процесу, психології, інформаційної аналітики та навіть кібербезпеки. Такий міждисциплінарний характер ОРД зумовлює її тісне переплетіння із суміжними сферами як теоретично, так і на практиці. З цієї точки зору співвідношення ОРД з іншими формами правоохоронної діяльності є не лише питанням методології, а й практичної ефективності боротьби зі злочинністю.

Так, проаналізоване вище дослідження Сердюк Є., Лукаш А. та Кисельова А. [7] свідчить про те, що кримінальний аналіз як інструмент систематизації інформації про злочинні прояви може не просто доповнити ОРД, але й трансформувати її у більш гнучку, аналітично орієнтовану систему. Такий підхід дозволяє здійснювати профілактичні заходи на основі емпіричних даних, а не лише в межах традиційного «реактивного» реагування на злочин. На мою думку, саме інтеграція кримінального аналізу в ОРД є стратегічною умовою її актуалізації в умовах цифрової доби. Також, дослідження Зінченка Д. та Джафарової О. [8] влучно підкреслює нові вектори розвідки у кіберпросторі. Із розвитком інформаційних технологій оперативна робота дедалі частіше переходить у віртуальний вимір, де злочинці ведуть комунікацію, планують правопорушення або навіть реалізують злочини без фізичної присутності. Це зумовлює необхідність не лише технічної, а й нормативної адаптації інструментів ОРД до таких умов. Слід зазначити, що законодавство ще не повною мірою охоплює ці реалії, тому й надалі зростатиме роль інтерпретації норм під час проведення негласних заходів із використанням цифрових технологій. У процесі правозастосування ОРД вступає у функціональну взаємодію з:

Кримінальним процесом – де результати ОРД можуть бути як підставою для початку досудового розслідування, так і доказами в кримінальному провадженні за умови належного документування (ч. 2 ст. 99 КПК України).

Адміністративною юрисдикційною діяльністю, коли йдеться про запобігання правопорушенням або виявлення адміністративно караних дій, зокрема в міграційній чи антинаркотичній політиці.

Аналітичною та інформаційною діяльністю, що використовує результати ОРД для формування профілів правопорушників, криміногенних регіонів тощо.

Контрозвідкою та безпековою діяльністю, особливо в умовах воєнного стану, коли відбувається активний обмін інформацією між структурами МВС, СБУ, ЗСУ та іншими суб'єктами національної безпеки.

Така взаємодія є не просто сукупністю паралельних процесів, а складною системою, де кожна функція доповнює іншу. Це дозволяє підвищити загальну ефективність реагування на сучасні загрози.

Особливу роль оперативно-розшукова діяльність відіграє в умовах гібридної агресії, коли державі доводиться діяти в умовах постійної загрози терактів, кібератак, деструктивного впливу агентурних мереж. У таких умовах інформація стає стратегічним ресурсом, а ОРД – інструментом її здобуття та перетворення на ефективні управлінські рішення. Зокрема, вона виконує ключову функцію у:

- виявленні агентів впливу противника;
- профілактиці внутрішньої дестабілізації;
- захисті інфраструктурно важливих об'єктів;
- оперативному реагуванні на надзвичайні події.

Це має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності оперативних підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [14, с. 60].

Отже, система оперативних підрозділів правоохоронних органів України будується за чітко визначеною вертикальною структурою, що забезпечує ефективне управління, координацію та виконання правоохоронних завдань. Вона складається з трьох основних рівнів: центрального, регіонального та місцевого, кожен з яких має власні функції, підрозділи та штатну структуру. Центральний рівень відповідає за стратегічне планування та нормативне забезпечення, регіональний здійснює безпосереднє керівництво та контроль, а місцевий рівень забезпечує реалізацію оперативно-розшукової діяльності на територіях конкретних адміністративних одиниць. Завдяки високій мірі відповідальності та професіоналізму у ході використання сил ОРД, оперативні підрозділи ефективно реагують на порушення законодавства та забезпечують захист

прав громадян, навіть у найскладніших умовах воєнного конфлікту. Вищенаведене підкреслює необхідність постійної підтримки та вдосконалення механізмів володіння навичками ОРД, а також розвитку системи контролю за діяльністю правоохоронних органів у воєнний період [13].

Розширення повноважень оперативних підрозділів в умовах воєнного стану має супроводжуватися посиленням контролю за дотриманням прав людини. Разом з тим, аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують вдосконалення та уточнення [12]. Баланс між безпекою та законністю залишається надзвичайно тонким, і саме правова наука має виступати арбітром у формуванні таких балансів. Оперативно-розшукова діяльність є тим «невидимим фронтом», який захищає інтереси держави та громадян. Її ефективність залежить не лише від професіоналізму співробітників, а й від законодавчої чіткості, наукового супроводу та міжвідомчої координації. Співвідношення ОРД із суміжними видами діяльності демонструє, що вона не може існувати у відриві від решти правоохоронної системи, а її успіх базується саме на гармонійній інтеграції до єдиної безпекової структури.

У подальших наукових дослідженнях доцільно розвивати порівняльну методологію аналізу ОРД, враховуючи міжнародний досвід, тенденції цифровізації розшукової діяльності та етичні аспекти її реалізації в умовах військового стану.

Список використаних джерел:

1. Щадило А. Співвідношення діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві з оперативно-розшуковою діяльністю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2015. – № 4. – С. 261–274.
2. Ієрусалимов І.О. Співвідношення й взаємодія оперативно-розшукової та криміналістичної діяльності при виявленні й розслідуванні злочинів // Актуальні проблеми досудового розслідування. – 2017. – С. 113–114.
3. Шиян А.Г. Співвідношення оперативно-розшукової і приватної детективної діяльності // Всеукраїнський саміт приватних детективів: матеріали доповідей. – Дніпро: ДДУВС, 2018. – С. 259–263.
4. Князев С.М. Негласна робота як фундаментальна категорія теорії оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2019. – № 2. – С. 72–78.
5. Обаль О.О. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при виявленні ознак економічних злочинів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2019. – № 27. – С. 123–128.
6. Грібов М.Л. Співвідношення криміналістичної та оперативно-розшукової тактики // Методологія і організація експертно-криміналістичного забезпечення боротьби з злочинністю. – 2015. С. 85–90.
7. Сердюк Є., Лукаш А., Кисельов А. Кримінальний аналіз і оперативно-розшукова діяльність: сучасні особливості // Universum. – 2024. – №

9. – URL: <https://archive.liga.science/index.php/universum/issue/view/june2024/86>.
8. Джафарова О. В, Зінченко Д.А. Соціальні мережі як інструмент оперативно-розшукової діяльності поліції під час воєнного стану в Україні. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану. Хмельницький. 2024. С. 475-478.
9. Подобний О.О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 258 с.
10. Албул С. В., Єгоров С. О., Поляков Є. В., Щурат Т. Г. Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник / за заг. ред. проф. С. В. Албула. – Одеса: ОДУВС, 2023. – 375 с.
11. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С.40-53.
12. Копилов Е.В. Формування безпечного середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450 2022. С. 34-36.
13. Копилов Е.В. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. Colloquium-journal № 6 (199) 2024. С. 37-41.
14. Копилов Е.В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу. Colloquium-journal № 28 (187) 2023. С. 57-60.